

QISHLOQLARDA TADBIRKORLIK TASHKILIY- IQTISODIY PLATFORMASI

**Rustamova
Faridaxan
Anvarjonovna**

AIQI "Tarmoqlar iqtisodiyoti" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya

Tadbirkorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy shakllari, biznes funksiyalari, ko'lami va qo'llanish sohalarining bosqichma-bosqich o'zgarishi uning talqiniga kiritilgan terminologik mohiyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: mehnat resurslari, qishloq iqtisodiyoti, diversifikatsiya, qishloq aholisining bandligi.

KIRISH .Kichik tadbirkorlik sub'ektlari xarajatlar bo'yicha mobil, tez va samarali bo'lib, ular biznesga kichikroq investitsiyalar bilan ajralib turadi va shuning uchun xarajatlarni tezroq qoplash, talabning o'zgarishiga tezroq javob berish katta boshlang'ich mablag'larni talab qilmaydi. sarmoya kiritadi va innovatsion faoliyatda faolroqdir. Ushbu afzalliklarni hisobga olgan holda dunyoning deyarli barcha iqtisodiyotlarida kichik biznes sub'ektlari soni tadbirkorlikning boshqa shakllaridan sezilarli darajada oshadi.

Shunga ko'ra, kichik biznes salmoqli miqdordagi ish o'rinlari va yalpi ichki mahsulot (YaIM) salmoqli ulushini yaratish, ularning farovonligini ta'minlash va siyosiy jihatdan barqarorlashtiruvchi rol o'ynash orqali aholining ko'pchiligi uchun kafolatlangan bandlik o'zagi hisoblanadi. jamiyat hayot sifati yuqori bo'lgan jamiyatning o'rta sinfini yaratish va ko'paytirishga hissa qo'shadi.

Kichik biznes sub'ektlari tadbirkorlik faoliyatining milliy iqtisodiyot tarkibida ahamiyati va ko'plab omillar ta'sirida rivojlanish dinamikasi tadqiqotchilarning uning turli jihatlariga doimiy va ortib borayotgan e'tiborini keltirib chiqardi. Butun dunyo olimlari 200 yildan ortiq vaqt davomida kichik biznes fenomenini o'rganmoqda.

Uni XVIII-XIX asrlarda kichik biznesni o'rganishga katta hissa qo'shgan mashhur olimlar: R.Kantillon, A.Smit, D.Rikardo, A.Marshall va 20-asr boshlarida M. Weber, V. Sombart, J. Shumpeter, F. Haek va boshqalar. Kichik biznes sektori faoliyati bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalarini umumlashtirish natijasida uning milliy iqtisodiyot tizimidagi o'rni iqtisodiy o'sish sur'atlariga va yalpi ichki mahsulotning shakllanishiga ta'sir ko'rsatish orqali amalga oshirilayotganligini ta'kidlash uchun asosli asoslar mavjud. mahsulot. iqtisodiyot va iqtisodiy munosabatlarning tarkibiy

shartlarini yaratish va modernizatsiya qilish, ichki bozorni tovar va xizmatlar bilan to'ldirish, monopoliyaga barham berishga ta'sir ko'rsatish hamda iqtisodiyotni rivojlantirishdagi boshqa deformatsiyalar va nomutanosibliklarni bartaraf etish, qator chora-tadbirlarni amalga oshirish; muhim ijtimoiy funktsiyalar.

O'zbekistonning ma'muriy-hududiy tuzumi va mahalliy o'zini-o'zi boshqarish tizimini isloh qilish bilan tavsiflangan ijtimoiy-iqtisodiy o'sishning hozirgi bosqichi iqtisodiyotdagi sifat va miqdor o'zgarishlariga hamroh bo'ladigan yangi mexanizm va vositalarni topishning ob'ektiv zarurligini ko'rsatmoqda. daraja. Shunday istiqbolli yo'nalishlardan biri tadbirkorlikni, jumladan, qishloqda ham. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligi xolding tuzilmalarining jadal tarqalishini hisobga olgan holda, qishloq joylarda tadbirkorlik an'anaviy bandlik turlarini rivojlantirishning asosi sifatida qaralmoqda. Biroq, uni tashkil etish va amalga oshirish bilan bog'liq masalalar, ayniqsa, qishloq joylarda yetarlicha ishlab chiqilmagani bunday siyosatni amalda amalga oshirishga jiddiy to'siqlar keltirib, tadbirkorlik sub'yektlariga iqtisodiy, ijtimoiy va iqtisodiy faoliyatning mumkin bo'lgan maksimal ta'sirini olish imkonini bermayapti. ekologik omillar. mazmuni va shuning uchun alohida korxonalarining raqobatdosh ustunliklarini amalga oshirish.

Shuni ta'kidlash kerakki, qishloq xo'jaligining murakkabligini shakllantirish yo'nalishidagi transformatsion siljishlar, shuningdek, bozor iqtisodiyoti tizimi talablariga moslashish zarurati bilan bog'liq ravishda qonunchilik bazasining doimiy o'zgarishi; qishloq joylarda turli tashkiliy-huquqiy maqomdagi tadbirkorlik tuzilmalarini shakllantirishni rag'batlantirdi. Umumiy ma'noda xo'jalik tuzilmalari – xo'jalik yuritishning turli tashkiliy-huquqiy shakllariga ega bo'lgan korxonalar va fermer xo'jaliklarining yig'indisidir. Qishloq joylarda tadbirkorlik sub'ektlarini tasniflash ularni quyidagi mezonlarga ko'ra taqsimlashni nazarda tutadi: mulkchilik shakli; huquqiy shakl; ishlab chiqarish hajmi va turi; faoliyat; birlashma turi

Tadbirkorlik qishloqlarning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishining asosi bo'lib, qishloq aholisining asosiy muammolarini hal etish, qashshoqlikka barham berish, fuqarolarning turmush darajasi va sifatining yuqori darajasini ta'minlashga qaratilgan. Ham joriy, ham strategik vazifalarni hal etishga qaratilgan ijtimoiy yo'naltirilgan, davlat mas'uliyatli tadbirkorlik faoliyati uchun qulay shart-sharoitlar yaratish masalasi doimo ustuvor masala bo'lib kelgan. Qonun hujjatlariga muvofiq, O'zbekistonda tadbirkorlik tadbirkorning xohishiga ko'ra qonunda nazarda tutilgan har qanday tashkiliy-huquqiy shakllarda amalga oshiriladi. Qishloq joylarda tadbirkorlik faoliyati sub'ektlari barcha tashkiliy-huquqiy shakldagi yuridik shaxslar, shuningdek, yuridik shaxs tashkil etmasdan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiruvchi jismoniy shaxslardir. Tadbirkorlik tuzilmalari qishloq iqtisodiy rivojlanishining asosiy omili bo'lib, ular butun mamlakatda ijtimoiy barqarorlik va fuqarolik jamiyatini shakllantirish uchun zamin y Iqtisodiyotning ushbu sektori sub'ektlarining mavjud etarli (tabiiy, mehnat va boshqalar) va sotib olingan (moliyaviy, investitsiya va moddiy resurslar) asosida xavfli, innovatsion va avtonom tijorat faoliyatini amalga oshirish qobiliyatini hisobga olish kerak. omillar. tadbirkorlik qobiliyatlarini ro'yobga chiqarishni, iqtisodiy faoliyatning potentsial samarali turlarini va hududlar infratuzilmasini rivojlantirishni, foydalanilmayotgan tabiiy resurslardan foyda olish maqsadida foydalanishni ta'minlaydigan iqtisodiy faoliyatni rivojlantirish imkoniyatlarini amalga oshirishning

muhim cheklovchi omillari. ijtimoiy keskinlik va hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini yaxshilash.

Bunday tuzilmalar qishloqlarning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu quyidagi qoidalar bilan tasdiqlangan:

- tadbirkorlik aholiga qo'shimcha daromad keltiradi, bu qishloq aholisining turmush darajasini yuksaltirish va uning farovonligini oshirishga yordam beradi;

- tadbirkorlik mahalliy qishloq kengashlari byudjetini shakllantirishning bevosita manbai hisoblanadi;

- tadbirkorlik qishloq aholisini oziq-ovqat bilan ta'minlash muammolarini hal qiladi va bu orqali umuman oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga yordam beradi;- agrobiznes qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash zanjirlarini shakllantirish, xomashyo sotib olish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ta'mirlash, shuningdek, turli xil xizmatlarni ko'rsatishga yordam beradi.

Ta'kidlash joizki, turli darajadagi iqtisodiy tizimlarda, jumladan, qishloq joylarda kichik biznesni rivojlantirish salohiyatini ro'yobga chiqarish mohiyati va darajasini yanada baholash uchun uning tarkibiy qismlarini aniq tushunish muhimdir. yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Asaul A. N., Voynarenko M. P., Erofeev P. Yu. Tashkilot predprinimatelskoydeyatelnosti / pod ed. A. N. Asaula. Sankt-Peterburg: Gumanitar fanlar, 2004. 448 b. URL: http://www.aup.ru/books/m213/2_2.htm.

2. Cantillon R., Beighton A. Esse o prirodetorgovli v obshchem samolyot: 25 klyuchevyxknig po ekonomike. Chelyabinsk: Ural LTD. 1999. 559 b

3. Kupchak B. F. Pídprîémnitstvo: sut ta umovizdíysnennya. NLTU Ukraina ilmiy jurnali. 2011. Vip. 21.2. S. 243–249.

4. Kupchak B. F. Pídprîémnitstvo: sut ta umovizdíysnennya. NLTU Ukraina ilmiy jurnali. 2011. Vip. 21.2. S. 243–249 Bustonov M.M. Iqtisodiy o'sish sifatini oshirishda raqamli iqtisodiyot // Evropa molekulyar va klinik tibbiyot jurnali. ISSN 2515-8260 2020. 07-jild, 07-son. <https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src> (SCOPUS).

5. Bustonov M.M. Barqaror iqtisodiy o'sishning makroiqtisodiy yo'nalishlari va naqshlari va uning sifati // Test muhandisligi va boshqaruvi. 2019 yil noyabr-dekabr. <http://www.testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/221>

6. Bustonov M.M. O'zbekistonda iqtisodiy o'sish sifatlarini ta'minlovchi firma jihatlari va shartlari //Iqtisodiyot nazariyasi va qo'llanilishi xalqaro jurnali. 2017, 4(4): 32-39 <http://www.aascit.org/journal/archive2?journalId=918&paperId=4704>

7. Bustonov M.M., Ekstensiv, intensiv va raqamli iqtisodiyot sharoitida jahonda uzoq muddatli iqtisodiy o'sishni ta'minlash va O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy o'sishining ekonometrik tahlili. MiastoPrzyszołci Kielce 2022, ISSN-L: 2544-980X. <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/406>

8. Bustonov M.M., Jahon mamlakatlarida Jug'lyar siklida iqtisodiy o'sish:

9. Yusupov, N. S. (2024). TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA LOYIXAVIY BOSHQARUVNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI. PEDAGOGS, 59(1), 202-207.

10. Алматаев Т. О., Давидова Д. Т., Султанов А. А. ПУТИ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕГРАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 9-2 (114). – С. 38-41.

11. Давидова Д. Т. СУҒУРТАДА АХБОРОТ КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ МЕЗОНЛАРИ //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2023. – Т. 2. – №. 23. – С. 56-62.

12. Mamayev B.N. RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANGAN HOLDA RAQAMLI MARKETING ELEMENTIDAN BIRI INTERNET-REKLAMADAN FOYDALANISHNING TENDENSIYALARI [Vol. 1 No. 8 \(2022\): O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI](#) /